

УДК 616-002-02-092.9: 664.022.33: 615.37
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617884>

ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИННО-ТКАНИННОЇ ДИНАМІКИ ВОГНИЩА ВТОРИННО ХРОНІЧНОГО КАРАГІНАНОВОГО ЗАПАЛЕННЯ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛЮКОЗАМІНІЛМУРАМІЛДИПЕПТИДУ

Шевченко¹ О.М., Бібіченко¹ В.О., Шевченко² О.О.

¹Харківський національний медичний університет

²Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНО-ТКАНЕВОЙ ДИНАМИКИ ОЧАГА ВТОРИЧНОГО ХРОНИЧЕСКОГО КАРАГИНАНОВОГО ВОСПАЛЕНИЯ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛЮКОЗАМИНИЛМУРАМИЛДИПЕПТИДА

Шевченко¹ А. М., Бибиченко¹ В.А., Шевченко² А. А.

¹Харьковский национальный медицинский университет

²Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

PECULIARITIES OF CELL-TISSUE DYNAMICS OF THE FOCUS OF SECONDARY CHRONIC CARRAGEENAN INFLAMMATION DURING TREATMENT WITH GLYUKOZAMINILMURAMILDIPEPTID

Shevchenko¹ O.M. , Bibichenko¹ V. O. , Shevchenko² O.O.

¹Kharkov national medical university

²V. N. Karazin Kharkiv National University

197

Summary/Резюме

The experiment has shown that in inflammation after administration of glucosaminylmuramyl dipeptide, alternative and exudative reactions prevail in the early stages, which are subsequently replaced by proliferation of cell-tissue elements with the formation of granulomas. The formation of granulomas begins on the 5th day of the experiment. The peculiarity of the cell-tissue dynamics of the inflammation focus during treatment with glyukozaminilmuramildipeptid is a greater number of lympho-macrophage elements, as well as fibroblastic cells and more pronounced collagen formation compared to the usual course of inflammation, which indicates the effectiveness of its use for the prevention of chronic inflammation.

Key words: *secondary chronic carrageenan inflammation, cell-tissue dynamics of inflammation focus, glyukozaminilmuramildipeptid.*

В експерименте показано, что при воспалении на фоне введения глюкозаминилмурамилдипептида в ранние сроки преобладают альтеративные и экссудативные реакции, которые в дальнейшем сменяются пролиферацией клеточно-тканевых элементов с формированием гранул. Начало формирования гранул происходит на 5-е сутки эксперимента. Особенностью клеточно-тканевой динамики очага воспаления на фоне введения глюкозаминилмурамилдипептида является

большее количество лимфо-макрофагальных элементов, а также клеток фибробластического ряда и более выраженное коллагенообразование по сравнению с обычным течением воспаления, что свидетельствует об эффективности его использования для профилактики.

Ключевые слова: вторичное хроническое карагинановое воспаление, клеточно-тканевая динамика очага воспаления, глюкозаминилмурамилдипептид.

В експерименті показано, що при запаленні на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду переважають у ранні терміни альтеративні й ексудативні реакції, які в подальшому змінюються проліферацією клітинно-тканинних елементів з формуванням гранулем. Початок формування гранулем відбувається на 5-ту добу експерименту. Особливістю клітинно-тканинної динаміки вогнища запалення на тлі введення глюкозамінілмураміддипептида є більша кількість лімфо-макрофагальних елементів, а також клітин фібробластичного ряду і більш виражене колагеноутворення в порівнянні зі звичайним перебігом запалення, що свідчить про ефективність його використання для профілактики хронічного запалення.

Ключові слова: вторинно хронічне карагінанове запалення, клітинно-тканинна динаміка вогнища запалення, глюкозамінілмураміддипептид.

Вступ

Запалення є реакцією імунної системи на шкідливі подразники, такі як патогени, пошкоджені клітини, токсичні сполуки або опромінення [1], і діє шляхом усунення шкідливих подразників та ініціювання процесу загоєння [2]. Таким чином, запалення є захисним механізмом, який є життєво важливим для здоров'я [3]. Зазвичай під час гострої запальної реакції клітинні та молекулярні реакції та взаємодії ефективно мінімізують травму або інфекцію. Цей процес мінімізації сприяє відновленню гомеостазу тканин і завершенню гострого запалення. Однак неконтрольоване гостре запалення може стати хронічним, сприяючи розвитку різноманітних хронічних запальних захворювань [4]. На тканинному рівні запалення характеризується почервонінням, набряком, підвищенням температури, болем і втратою функції тканин, які є результатом місцевої імунної, судинної та запальної реакції клітин на інфекцію або травму [5]. Важливими мікроциркуляторними явищами, що відбуваються під час запального процесу, є зміни проникності судин, рекрутування та накопичення лейкоцитів і вив-

ільнення медіаторів запалення [2, 6]. У відповідь на пошкодження тканин організм запускає медіаторний каскад, який стимулює реакції, спрямовані на загоєння уражених тканин. Ці сигнали активують хемотаксис лейкоцитів із загального кровообігу до місць пошкодження. Ці активовані лейкоцити виробляють цитокіни, які індукують запальні реакції [7].

Запалення характеризується активацією імунних та неімунних клітин, які захищають організм від бактерій, вірусів, токсинів та інфекцій, усуваючи патогенні мікроорганізми та сприяючи відновленню та репарації тканин. Залежно від ступеня і масштабу запальної реакції, в тому числі від того, чи є вона системною або місцевою, можуть відбуватися метаболічні та нейроендокринні зміни, спрямовані на збереження метаболічної енергії та виділення більшої кількості поживних речовин для активованої імунної системи [8].

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених вивченню хронічних запальних захворювань, загальна патологія, лікування, профілактика хронічного запалення вивчені недо-

статньо [9].

У зв'язку з цим представляє інтерес вивчення клітинно-тканинної динаміки вогнища вторинно хронічного запалення на тлі імунomodуляторів.

Метою дослідження є з'ясування особливостей клітинно-тканинної динаміки вогнища вторинно хронічного карагінанового запалення на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду.

Матеріал і методи

Досліди проведено на 132 щурах-самцях лінії Вістар масою тіла 180-200 г. Вторинно хронічне карагінанове запалення викликали внутрішньом'язовим введенням у ділянку стегна 10 мг л-карагінену (Sigma, США) в 1 мл ізотонічного розчину хлориду натрію [10, 11].

Глюкозамінілмураміддипептид вводили під шкіру спини щурам у дозі 0,1 мг у 0,5 мл ізотонічного розчину натрію хлориду щоденно протягом усього експерименту. Дозу для щурів визначали за константою біологічної активності за формулою Риболовлева.

Контролем для природного перебігу запалення були інтактні щури, для запалення на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду — щури, яким вводили препарат без наступного викликання запалення.

Тварин забивали декапітацією під наркозом на 6-ту годину, 1-шу, 2-гу, 3-тю, 5-ту, 7-му, 10-ту, 14-ту, 21-шу і 28-му добу запалення.

Для морфологічного дослідження вогнища запалення вирізали шматочки м'яких тканин, які фіксували в 10 % розчині забуферованого (нейтрального) формаліну. З приготованих блоків робили серійні зрізи товщиною $4-5 \cdot 10^{-6}$ м. У всіх випадках використовували традиційне гістологічне забарвлення гематоксиліном і еози-

ном, а також забарвлення пікрофуксином за ван Гізоном.

Мікропрепарати вивчали за допомогою мікроскопа "Olympus BX-41".

Результати досліджень та їх обговорення

Під час мікроскопічного дослідження зразків м'язової тканини стегна щурів груп контролю було виявлено дистрофічні зміни м'язових волокон, дифузний помірно виражений набряк інтерстицію й прошарків пухкої волокнистої сполучної тканини зі слабо вираженою поліморфноклітинною інфільтрацією лімфоцитами, моноцитами, макрофагами, плазмоцитами, поліморфноядерними лейкоцитами зі значною кількістю серед них еозинофілів (рис. 1).

При забарвленні пікрофуксином за ван Гізоном колагенові волокна виявляються в зонах пухковолонистості і неформленої сполучної тканини.

На 6-ту годину як за звичайного перебігу запалення, так і на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду в м'язовій тканині виявляється виражена запальна інфільтрація, представлена переважно нейтрофільними, а також еозинофільними лейкоцитами, і наявністю

Рис. 1. Помірний набряк інтерстицію зі слабкою поширеною поліморфноклітинною запальною інфільтрацією у групі контролю на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду. Забарвлення гематоксиліном і еозином, $\times 100$

Рис. 2. Виражена запальна переважно лейкоцитарна інфільтрація в прошарках набряку пухкої волокнистої сполучної тканини між пучками м'язових волокон на 6-у годину на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду. Забарвлення гематоксиліном і еозином, x100

базофільних лейкоцитів, лімфоцитів, моноцитів, плазмоцитів (рис. 2).

На 1-у добу спостереження на тлі введення глюкоза-мінлмураміддипептиду клітинний склад запального інфільтрату, розташованого в прошарках набряклої, з явищами дезорганізації, пухкої волокнистої сполучної тканини між пучками м'язових волокон, зберігається, однак, порівняно з 6-ю годиною на тлі введення глюкозамінілмурам-

іддипептиду виражена дифузна інфільтрація виявляється в набряклих перимізії і ендомізії (рис. 3).

Колагенові волокна виявляються у відповідних зонах розташування пухкої волокнистої та неоформленої сполучної тканини.

Клітинно-тканинна динаміка вогнища запалення на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду на 2-у добу є більш схожою з клітинно-тканинною динамікою на 3-ю добу за звичайного перебігу запалення: в інфільтраті виявляється знижена кількість нейтрофільних лейкоцитів по-

рівняно з таким самим терміном при звичайному перебігу запалення. В інтерстиції виявляється виражена лейкоцитарно-лімфоцитарна інфільтрація. Однак, у запальній інфільтрації кількість лімфоцитів, моноцитів, плазмоцитів, макрофагів, тканинних базофілів, гістіоцитів, фібробластів порівняно з попереднім терміном на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду вище, з'являються поодинокі клітини фібробластичного ряду. У периферичних зонах запальних інфільтратів у прошарках пухкої волокнистої сполучної тканини між пучками м'язових волокон лімфо-макрофагальні елементи розташовуються більш щільно.

На 3-ю добу спостереження на фоні введення глюкозамінілмурамід-дипептиду зберігається клітинно-тканинна динаміка, описана на 2-у добу, проте в осередках розрідження в центральних ділянках запального інфільтрату в прошарках пухкої волокнистої в процесі дезорганізації спо-

Рис. 3. Виражена дифузна переважно лейкоцитарна інфільтрація в перимізії і ендомізії на 1-у добу на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду. Забарвлення гематоксиліном і еозином, x100

лучної тканини між пучками м'язових волокон відмічається дещо більша кількість нейтрофільних лейкоцитів порівняно з попереднім терміном спостереження.

На 5-ту — 7-му добу спостереження на тлі застосування глюкоза-мінлмураміддипептиду виявляється клітинно-тканинна динаміка, схожа з такою за звичайного перебігу запалення цих термінів спостереження: кількість лімфоцитів, моноцитів, плазмоцитів, макрофагів, базофілів у прошарках дезорганізованої пухкої волокнистої сполучної тканини між пучками м'язових волокон подекуди продовжує збільшуватися. Подекуди в центрах таких вогнищ виявляється фібринозно-гнійний ексудат і геморагії. В інтерстиції відзначається виражена дифузна лейкоцитарно-лімфоцитарна інфільтрація. У ці самі терміни у складі запальної інфільтрації виявляють нечисленні клітини фібробластичного ряду.

Колагенові волокна у відповідних місцях їх розташування так само різко

Рис. 5. Велика кількість макрофагів у клітинному складі інфільтратів по периферії запального вогнища в прошарку пухкої волокнистої сполучної тканини між пучками м'язових волокон на 28-у добу вторинно хронічного запалення на фоні введення глюкозамінлмураміддипептиду. Забарвлення гематоксиліном та еозином, $\times 200$

Рис. 4. Виражене колагенутворення в перимізії на 14-у добу на тлі введення глюкозамінлмураміддипептиду. Забарвлення пікрофуксином за ван Гізеном, $\times 100$

стоншені й укорочені, відсутні на значних ділянках.

На 10-у — 14-ту добу клітинно-тканинна динаміка на тлі введення глюкозамінлмураміддипептиду схожа з клітинно-тканинною динамікою при звичайному перебігу запалення. Проте колагенутворення більш виражене на фоні введення глюкозамінлмураміддипептиду (рис. 4).

На 21-у — 28-у добу при запаленні на тлі введення глюкозамінлмураміддипептиду порівняно зі звичайним перебігом запалення відзначається зростання кількості макрофагів по периферії і між запальними вогнищами у прошарках пухкої волокнистої сполучної тканини між пучками м'язових волокон (рис. 5).

Там же і в ендо- й перимізії виявляють помірні склеротичні зміни (рис. 6).

Висновок

Таким чином, при запаленні на тлі введення глюкозамінлмураміддипептиду переважать у ранні терміни альтеративні й ексудативні реакції, які в подальшому зміню-

Рис. 6. Помірні склеротичні зміни навколо запального осередку в прошарку пухкої волокнистої сполучної тканини між пучками м'язових волокон на 28-у добу вторинно хронічного запалення на фоні введення глюкозамінілмураміддипептиду. Забарвлення пікрофуксином за ван Гізеном, x100

ються проліферацією клітинно-тканинних елементів з формуванням гранулем. Початок формування гранулем відбувається на 5-ту добу експерименту. Особливістю клітинно-тканинної динаміки вогнища запалення на тлі введення глюкозамінілмураміддипептида є більша кількість ліфо-макрофагальних елементів, а також клітин фібробластичного ряду і більш виражене колагеноутворення в порівнянні зі звичайним перебігом запалення, що свідчить про ефективність його використання для профілактики хронічного запалення.

References/Література

1. Medzhitov R. Inflammation 2010: new adventures of an old flame. *Cell*. 2010. Vol. 140. P. 771–776.
2. Ferrero-Miliani L, Nielsen O, Andersen P, Girardin S. Chronic inflammation: importance of NOD2 and NALP3 in interleukin-1 β generation. *Clin Exp Immunol*. 2007. Vol. 147. P. 227–235.
3. Nathan C, Ding A. Nonresolving inflammation. *Cell*. 2010. Vol. 140. P.871–882.
4. Zhou Y, Hong Y, Huang H. Triptolide Attenuates Inflammatory Response in Membranous Glomerulo-Nephritis Rat via Downregulation of NF- κ B Signaling Pathway. *Kidney and Blood Pressure Res*. 2016. Vol. 41. P. 901–910.
5. Takeuchi O, Akira S. Pattern Recognition Receptors and Inflammation. *Cell*. 2010. Vol. 140. P. 805–820.
6. Chertov O, Yang D, Howard O, Oppenheim JJ. Leukocyte granule proteins mobilize innate host defenses and adaptive immune responses. *Immunol Rev*. 2000. Vol. 177. P. 68–78.
7. Jabbour HN, Sales KJ, Catalano RD, Norman JE. Inflammatory pathways in female reproductive health and disease. *Reprod*. 2009. Vol. 138. P. 903–919.
8. David Furman, Judith Campisi, Eric Verdin et al. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. *Nat Med*. 2019 Dec. Vol. 25 (12). P. 1822–1832.
9. Linlin Chen, Huidan Deng, Hengmin Cui. Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs. *Oncotarget*. 2018. Vol. 9, №. 6. P. 7204–7218.
10. Обоснование модели хронизирующегося (вторично хронического) воспаления. Н. А. Клименко, С. В. Татарко, А. Н. Шевченко, Г. И. Губина-Вакулик. *Эксперим. і клініч. медицина*. 2007. № 2. С. 24–28.
Substantiation of the model of chronic (secondarily chronic) inflammation. N. A. Klimenko, S. V. Tatarko, A. N. Shevchenko, G. I. Gubina-Vakulik. *Experiment. and clinical medicine*. 2007. No. 2. С. 24–28.
11. Клименко Н. А. Роль лейкоцитов в реакции тучных клеток очага воспаления. *Бюл. эксперим. биологии и медицины*. 1993. № 9. С. 249–253.
Klimenko N. A. The role of leukocytes in the reaction of mast cells in inflammation. *Bull. experimental biology and medicine*. 1993. No. 9. S. 249–253.

*Вперше надійшла до редакції 03.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*